

Le Bulletin de l'APERA

Le Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Julia Bude

Bureau de l'APERA :

Présidente : Julia Bude

Vice-Présidente : Valentine Martin

Secrétaire : Valentin Loescher

Vice-secrétaire : Quentin Zarka

Trésorier : Thomas Lagane

Vice-trésorière : Audrey Czarnecki

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Romaric Payen

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Thomas Lagane

Valentin Loescher

Romaric Payen

Betty Ramé

Russell Webb

Quentin Zarka

© APERA et auteurs 2022

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75006 Paris

ISSN : 2804-9276 (en ligne)

ISSN : 2804-6919 (imprimé)

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 07 décembre 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

décembre 2022

Le Bulletin de l'APERA, n° 2

SOMMAIRE

Avant-propos : l'APERA en 2022.....	4
Reconstituer la biographie des outils en alliage cuivreux issus des dépôts de l'âge du Bronze. Constitution d'une collection de références à partir d'une étude de cas. <i>Alexandre Wimlot</i>	7
Extraire son menhir à la mode du néolithique : essais d'acquisition de monolithes en schiste en centre Bretagne. <i>Rosalie Jallot</i>	27
Reconstitution expérimentale, de la création à l'exposition. <i>Éléa Le Gloan, Bénédicte Garnier, Faustine Boulay, Lucile Brunel-Duverger, Alessio Delli Castelli, Sophie Joigneau, Marie Louis, Laura Midy, Antoine Parlebas, Patrick Turini, Antoine Clément, Mathilde Cummins, Claire-Marie Hallay, Louise Perrier et Paul Quentin</i>	49
Expérimentation d'un tour à colonne vertical : conception, construction et usage d'une machine d'abrasion rotative de la pierre. <i>Nicolas Revert et Brice Brigaud</i>	71
Chaux devant ! Reconstitution d'un four à chaux antique : retour sur expérience. <i>Mathilde Carrive, Arnaud Coutelas, Thierry Gregor, Maud Mulliez et Victorien Revillé</i>	85
« Être potier à Pompéi » ou comment faire vivre l'expérimentation archéologique au grand public. <i>Émilie Mannocci, Marie Pawlowicz et Laetitia Cavassa</i>	91
La production du plomb commercial au Laurion durant l'époque classique : litharge revivifiée ou plomb d'œuvre ? <i>Christophe Flament</i>	107

RECONSTITUTION EXPÉRIMENTALE, DE LA CRÉATION À L'EXPOSITION

Éléa Le Gloan, Bénédicte Garnier, Faustine Boulay, Lucile Brunel-Duverger, Alessio Delli Castelli, Sophie Joigneau, Marie Louis, Laura Midy, Antoine Parlebas, Patrick Turini, Antoine Clément, Mathilde Cummins, Claire-Marie Hallay, Louise Perrier et Paul Quentin

Résumé : Ce projet de reconstitution d'un relief égyptien, *Défilé des prêtres du dieu Ptah*, du musée Rodin (Co.01413) a été mené par une équipe pluridisciplinaire (musée Rodin, ESAD - TALM Tours, C2RMF, Université de Liège) de janvier à juin 2022, dans l'objectif de restituer ce relief pour l'exposition « Rêve d'Égypte » qui a lieu au musée Rodin à Paris du 18 octobre 2022 au 5 mars 2023. La démarche scientifique suivie, inspirée de l'archéologie expérimentale, a permis d'expérimenter les techniques des artistes égyptiens dans l'Antiquité et de renouveler les regards sur l'œuvre, dans un but scientifique et pédagogique.

Mots-clés : Rodin, Égypte, Reconstitution, Expérimentation, Artiste égyptien

Abstract: This project of an Egyptian relief reconstruction, *Parade of the priests of the god Ptah*, from the Rodin Museum (Co.01413) was carried out by a multidisciplinary team (Rodin Museum, ESAD - TALM Tours, C2RMF, University of Liège) from January to June 2022, with the aim of the restitution of this relief for the exhibition "Dream of Egypt" which takes place at the Rodin Museum in Paris from October 18th, 2022 to March 5th, 2023. The scientific approach, inspired by experimental archaeology, allowed to experiment the techniques of Egyptian artists in antiquity and to renew the views on the work, with a scientific and educational purpose.

Keywords: Rodin, Egypt, Reconstitution, Experimentation, Egyptian artist

PRÉSENTATION DU PROJET

Ce projet est né lors d'un stage de taille de pierre donné par P. Turini (École Supérieure d'Art et Design TALM-Tours) auquel participait B. Garnier (musée Rodin). P. Turini était à la recherche d'un modèle en pierre pour le cours de taille de pierre qu'il devait dispenser durant l'année scolaire 2021-2022, à l'ESAD - TALM Tours (Indre-et-Loire). Le musée Rodin a tout de suite proposé un modèle égyptien, en pensant que le résultat pourrait-être présenté lors de l'exposition « Rêve d'Égypte », prévue à Paris, du 18 octobre 2022 au 5 mars 2023. Le modèle a

été choisi en novembre 2021 et la reconstitution réalisée par les élèves entre janvier et juin 2022. Le relief représente le *Défilé des prêtres du dieu Ptah* (fig. 1). Il est composé de quatre personnages presque similaires. Au fur et à mesure du projet, celui-ci a évolué, d'une copie fidèle de l'œuvre originale, il s'est porté vers une reconstitution expérimentale pouvant faire l'objet d'une présentation didactique au sein de l'exposition. La démarche suivie s'inspire de l'archéologie expérimentale qui consiste à « comprendre ce que l'homme d'autrefois faisait, comment il le faisait et pourquoi il le

faisait » (Coles 1979). L'objectif devint alors d'expérimenter les différentes étapes du travail de l'artiste égyptien, du dessin préparatoire à la pose de la polychromie, qui seraient ensuite restituées au public. Ce relief, choisi pour modèle, est une pièce "muséalisée", hors de tout contexte de fouille. Ce travail expérimental permettra de le regarder sous un nouveau jour en exposant une reconstitution de sa réalisation technique. La réflexion de l'équipe pluridisciplinaire (musée Rodin, ESAD - TALM Tours, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Université de Liège) a commencé par une série de réunions en visioconférence et par une journée d'étude sur la polychromie égyptienne qui eut lieu le 23 mars 2022 à l'ESAD - TALM Tours.

1. UNE ŒUVRE ÉGYPTIENNE AU MUSÉE RODIN

1.1. LE RELIEF DU *DÉFILÉ DES PRÊTRES DU DIEU PTAH* : OBJET DE LA COLLECTION ÉGYPTIENNE DE RODIN (B. GARNIER, E. LE GLOAN)

LA COLLECTION ÉGYPTIENNE

Rodin collectionne plus de 6500 objets entre 1890 et 1917, dont plus d'un millier d'objets provenant d'Égypte. L'artiste-collectionneur les achète auprès des antiquaires pour les exposer dans sa maison de Meudon, puis à partir de 1911-1912 dans les salles de l'hôtel Biron, en préfiguration du futur musée Rodin. Il les donne à l'État français en 1916 avec son œuvre et ses autres collections.

Fig. 1 : *Défilé des prêtres du dieu Ptah*, Troisième Période intermédiaire (1069 – 656 av. n.è.), calcaire, donation Rodin 1916 ; musée Rodin, Co.01413. H. 51 cm, L. 73,3 cm, P. 7 cm. Crédit Agence photographique du musée Rodin - Christian Baraja.

Rodin, né à Paris en 1840, est très tôt plongé dans l'égyptomanie ambiante : les spectacles, architectures égyptisantes, expositions universelles, œuvres ou moulages des musées et les récentes découvertes de l'égyptologie lui montrent une Égypte rêvée. Il découvre également l'Égypte par le biais des passeurs, écrivains et artistes, antiquaires et savants. Toutes ces images sont bien présentes dans l'atelier de l'artiste et leur influence transparaît dans son œuvre dès 1890, dans les premiers temps de la collection. À partir de 1910, Rodin associe l'art égyptien à son œuvre de manière plus manifeste dans son projet de musée et lui donne une valeur pédagogique au même titre que l'art grec, dans la mouvance des jeunes artistes contemporains.

L'œuvre

Ce bas-relief est taillé dans un bloc de calcaire, sculpté en creux (fig. 1). Il est probablement issu d'une paroi de tombe. La scène représentée comporte quatre hommes debout. Leur jambe gauche est avancée dans l'attitude égyptienne de la marche, les bras le long du corps. Ils ont le crâne rasé, portent un pagne long à devanture plissé et des sandales. Toutes ces caractéristiques, ainsi que leurs titres inscrits dans les colonnes de hiéroglyphes, permettent de les identifier comme étant des prêtres du dieu Ptah, démiurge de la ville de Memphis et patron des artisans. Ces prêtres sont chargés du culte, de la parure et de l'alimentation du dieu. Les corps élancés sont assez caractéristiques du style de la Troisième Période intermédiaire (1069-656 av. n.è. ; Robins 1994), ainsi que la graphie tardive des hiéroglyphes.

Le relief, comme d'autres de la collection de Rodin, a été acheté auprès d'un antiquaire entre 1893 et 1913. Il est estimé à 200 francs lors de l'inventaire de la collection en 1913 par

C. Boreux (attaché des musées nationaux au département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre), en vue de la donation à l'État. En 1913, il est exposé au premier étage de l'hôtel Biron (fig. 2).

Fig. 2 : Anonyme, *Le Défilé des prêtres du dieu Ptah* exposé au premier étage de l'hôtel Biron, 1913, épreuve gélatinoargentique, musée Rodin, Ph.13613. Crédit Musée Rodin.

1.2. ÉTUDE ET CONSERVATION DE L'ŒUVRE AU MUSÉE RODIN

Héritier de l'artiste, le musée Rodin souhaite perpétuer la transmission de la collection d'antiques et poursuivre son enrichissement scientifique. Les notices des œuvres ont été publiées grâce à la collaboration entre le musée Rodin et le Centre de recherches Égyptologiques de la Sorbonne, dans le catalogue en ligne « Rodin et l'art égyptien »¹. Les inscriptions ont été déchiffrées.

Les études matérielles et la conservation-restauration de l'œuvre ont permis d'approfondir la connaissance des techniques et des matériaux utilisés.

Étude scientifique (C2RMF, L. Brunel-Duverger)

Le musée Rodin a sollicité en 2010 le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) dans le but de caractériser les restes de polychromie d'un corpus de 42 fragments de reliefs appartenant à la collection égyptienne du musée Rodin (Pagès-Camagna 2012). Ces reliefs ont été étudiés dans les réserves du musée grâce à un spectromètre portable de fluorescence des rayons X² (XRF) (fig. 3a).

L'étude du relief visait l'identification des restes de polychromie visibles à l'œil nu. Trois zones distinctes ont été analysées qui sont (1) la carnation rouge des pieds des personnages, (2) le jaune du visage du deuxième personnage et (3) le fond (fig. 3b). En effet, la technique d'analyse employée présente l'avantage de réaliser les mesures directement sur l'objet sans avoir recours au prélèvement tout en rendant compte de

Fig. 3 : a. Analyse XRF *in-situ* du relief n° inv. Co 1413 dans les réserves du Musée Rodin. Crédit C2RMF/Sandrine Pagès-Camagna ; b. Localisation des pointés XRF réalisés. Crédit Musée Rodin.

l'ensemble des couches rencontrées par le faisceau de rayons X, soit, ici, les restes de polychromie et le support, préalablement identifié comme étant un calcaire.

À la suite de l'obtention des résultats XRF (fig. 4), il apparaît très clairement que les spectres 2 et 3 présentent la même allure, indiquant une composition similaire entre le support et la zone identifiée comme jaune. Ce premier point nous laisse supposer que cette zone serait en réalité une possible altération du support n'ayant pas entraîné de modification significative de sa composition. Elle contient en effet en éléments majoritaires du calcium (Ca) et du soufre (S) liés à la pierre ; ainsi que du fer (Fe), de l'aluminium (Al) et du silicium (Si), composition des terres à rapprocher de l'éventuel matériau d'enfouissement. La présence

¹ Co. 1413 - collections - Rodin et l'art égyptien (musee-rodin.fr)

² Il s'agit d'un prototype développé au C2RMF comprenant un tube de Rayons X avec une anode d'argent (Ag) et d'un détecteur Röntec® qui, sous flux d'hélium (He), permet la détection d'éléments plus légers, soit à partir du magnésium (Mg, Z=12).

Fig. 4 : Comparaison des spectres XRF obtenus pour les zones analysées mentionnées en figure 3. Crédit C2RMF/L. Brunel-Duverger.

de strontium (Sr) est également liée au support, marqueur géologique des calcaires égyptiens. En ce qui concerne la zone rouge du pied droit du prêtre n° 3, le spectre indique, par comparaison avec le spectre de fond, la forte présence d'élément fer (Fe) associé à de l'aluminium (Al), du silicium (Si) et du titane (Ti). Ceci peut être interprété comme une association d'oxydes de fer – certaines riches en titane – (hématite, Fe_2O_3 ; ilménite, FeTiO_3) à des aluminosilicates (terres), entrant dans la composition caractéristique des ocres rouges égyptiennes (Dandrau 1999). En l'absence d'analyses structurales cette hypothèse ne peut être confirmée. La XRF montre cependant l'emploi d'un pigment rouge à base de fer pour la réalisation des carnations des personnages.

Ce résultat est par ailleurs en cohérence avec ceux obtenus sur l'ensemble des 42 reliefs analysés au musée Rodin, corpus couvrant la quasi-totalité des époques pharaoniques, allant de l'Ancien Empire (2700 – 2200 av. n.è.) aux dynasties Lagides (332 – 30 av. n.è.). Nous observons ainsi pour la réalisation des carnations un emploi commun de matériaux rouges riches en fer, pouvant être des oxydes de fer purs ou des ocres. Dans certains cas (ex. Co.00913, Co.00937), il a

été également observé la présence d'arsenic (As) indiquant le possible emploi des rouges ferreux en mélange avec du réalgar (As_4S_4) de couleur rouge ou bien des pigments jaunes, l'acide orpiment (As_2S_3) ou le pararéalgar (As_4S_4) aux teintes orangées. Les pagnes, représentés en blanc, sont réalisés à l'aide de matériaux à base de calcium (Ca), majoritairement de la calcite (CaCO_3). Dans de plus rares cas (ex. Co.02466, Co.03406), il est retrouvé l'emploi de carbonates de calcium et magnésium, pouvant être un calcaire riche en dolomites ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)$) ou de la huntite ($\text{CaMg}_3(\text{CO}_3)_4$). Ces trois matériaux blancs sont les matériaux communément employés en Égypte, car présents naturellement en abondance sur le sol égyptien. Il est également parfois possible de trouver ces différents types de matériaux blancs sur un même objet, mais sur des zones symboliquement différentes (Pagès-Camagna et Guichard 2010). Les coiffes sont en noir de carbone, quand certains détails (hiéroglyphes et bijoux) sont colorés avec du bleu égyptien (verre teinté en bleu et broyé ; Pagès-Camagna et Colinart 2003). L'homogénéité des résultats obtenus s'explique par le fait que la palette du peintre égyptien n'a que très peu évolué au

cours de ces périodes, les changements matériels majeurs s'opèrent plus tardivement, aux périodes romaines, durant lesquels apparaissent laques organiques (garance et indigo), terres vertes et blanc de plomb, importés par le peintre romain (Scott 2016).

Conservation-Restauration (S. Joigneau, M. Louis)

Avant restauration, le relief était encrassé et peu lisible. Les restes de polychromie risquaient de se détacher du support. La pierre était fragilisée et présentait des fissures. Le relief a été restauré une première fois en septembre 1967, puis, une seconde, en mai 2004 par S. Joigneau et M. Louis. Au cours de cette dernière, diverses interventions ont été réalisées. Tout d'abord, le relief a été dépoussiéré à la brosse douce sous aspiration contrôlée, puis des projections de plâtre et de peinture ont été éliminées mécaniquement au scalpel sous lunettes grossissantes. Le nettoyage a été réalisé au laser (LAMA®) sur la face et à la gomme Wishab® au revers. Les restes de polychromie ont été refixés au polybutyral de vinyle (Butvar® B 79) à 3 % dans l'éthanol. Finalement, la pierre a été consolidée sur la face au silicate d'éthyle (Estel® 1000) et des fissures transversales ont été comblées en léger retrait, à l'aide d'un enduit (poudre de pierre, émulsion acrylique (Primal® AC 33) et eau ; fig. 5).

Fig. 5 : Œuvre à mi-nettoyage lors de la restauration de 2010. Crédit Musée Rodin.

2. ÉTUDES ÉGYPTOLOGIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES SUR LES ARTISTES ÉGYPTIENS

2.1. ÉTUDE ÉGYPTOLOGIQUE : L'ARTISTE ÉGYPTIEN, NOUVEAUX REGARDS (F. BOULAY, A. DELLI CASTELLI)

L'étude de l'art égyptien prend un véritable tournant au XIX^e siècle, grâce à la publication de la *Description de l'Égypte* (1809), travail issu de la campagne d'Égypte de Napoléon 1^{er}, et à de nouvelles découvertes archéologiques. C'est la naissance de la science qu'est l'égyptologie (David 2022). Celle-ci se concentre alors surtout sur les aspects philologiques et historiques. L'art égyptien n'est pas entièrement compris car il est approché par le biais de l'art grec, alors modèle en vigueur. Dans les planches de la *Description de l'Égypte*, les parties non comprises sont traitées selon le langage de l'art grec tel qu'il avait été interprété par J. J. Winckelmann (1717-1768), A. C. Quatremère de Quincy (1755-1849) et D. Raoul-Rochette (1789-1854). Ces auteurs ont également commenté l'art égyptien, le considérant fondamentalement comme une forme de représentation non civilisée, non perspective (= aspective) et non mimétique. A. C. Quatremère de Quincy et D. Raoul-Rochette pensaient que la mimésis et la perspective étaient des capacités qui exprimaient le progrès culturel d'une nation. C'est cette position théorique qui a donné naissance à la notion de « miracle grec » et a opposé ces auteurs à leur contemporain, J. F. Champollion (1790-1832), qui soutenait que les Égyptiens étaient aussi civilisés que les Grecs. Célébré à juste titre pour avoir déchiffré les hiéroglyphes il y a exactement 200 ans, Champollion était aussi un champion de l'art égyptien. Il s'efforçait de démontrer les capacités mimétiques des sculpteurs égyptiens, notamment à travers leurs

portraits. La vision de l'art égyptien évolue ensuite au XX^e siècle, lorsque les productions égyptiennes sont étudiées pour elles-mêmes, en lien avec leur fonction sémiotique dans leur contexte. H. Schäfer publie en 1919 son ouvrage *Von ägyptischer Kunst* (Schäfer 1919) dans lequel il développe de nouvelles idées sur l'art égyptien. Bien que H. Schäfer ait concentré ses efforts sur le décryptage de la psychologie de la représentation égyptienne, son travail reste ancré dans l'idée du « miracle grec », comme en témoigne son expression « *vor griechisch* », qui trace une ligne distincte entre toute production artistique antérieure à la Grèce du V^e siècle. E. Brunner-Traut (1974), dans la traduction anglaise du livre de H. Schäfer, *Principles of Egyptian Art* (1974), a actualisé l'expression « *Geradevorstellung* » (basée sur des images frontales) de H. Schäfer avec la notion d'art « aspectif ». Elle explique une représentation égyptienne qui est liée à toute une conception du monde, retranscrite en image. Chaque élément représenté constitue un ensemble. L'image égyptienne compose une définition, immuable dans le temps. L'artiste égyptien s'inscrit dans ce système de représentation, comportant certains principes. Cependant, il peut laisser libre cours à son inventivité, son interprétation, dans son art formel. La conception aspective du monde n'est pas une limite mais un cadre, avec lequel l'artiste peut jouer.

Le vent de liberté artistique qui souffle sur la fin du XIX^e siècle et tout le XX^e siècle permet aux artistes de dépasser la perspective, les règles de « l'histoire de l'art européen », et offre au public un nouveau regard sur l'art. Le Cubisme, l'Abstraction, le Fauvisme, l'intérêt des artistes pour les arts africains ou océaniens permettent de repenser l'art et impactent aussi le regard des égyptologues sur l'art égyptien. Cependant, un paradoxe persiste : si les images égyptiennes

doivent être considérées comme de l'art, alors leurs créateurs doivent être considérés comme des artistes. Depuis que l'on se questionne à propos de la nature artistique des images égyptiennes, on questionne également le statut de leurs créateurs en tant qu'artistes. Là encore, dans les premières années de l'égyptologie, notamment en France, en Belgique et en Allemagne, une comparaison a été réalisée avec des idées provenant d'autres époques et d'autres lieux que l'Égypte ancienne. Les deux idées qui ont le plus influencé la perception de l'artiste égyptien sont celles de l'artiste individualiste de la Renaissance, que l'on retrouve dans les descriptions de G. Vasari (1511-1574) : l'antagonisme entre maîtres et élèves et la notion de génie du romantisme. Tout comme cela s'est produit lors de leur comparaison à l'art grec, les artistes égyptiens ont été jugés négativement ou inexistantes lorsqu'ils ont été comparés à ces notions modernes occidentales. Depuis quelques années, l'artiste égyptien est devenu un sujet d'étude égyptologique renouvelé par des recherches marquantes telles que l'exposition « Le dessin dans l'Égypte ancienne » au musée du Louvre (Andreu-Lanoë *et al.* 2013). D. Laboury, égyptologue et historien de l'art, cherche à valoriser la figure de cet artiste égyptien (Laboury 2013 ; Laboury *et al.* 2022), par une approche émique³ du sujet. Selon ce spécialiste, le fait que l'artiste égyptien ne corresponde pas aux critères occidentaux ne signifie pas qu'il n'était pas un artiste, mais simplement que ses idées concernant les objets d'art et la création artistique étaient différentes des nôtres. D. Laboury s'est attaché à démontrer l'équilibre qui existait entre des œuvres dont le modèle était imposé de l'extérieur (tradition, royauté, élite) et les diverses différences stylistiques subtiles que l'on peut apprécier dans

³ Point de vue qui s'appuie sur les concepts et le système de pensée propre aux autochtones (Universalis.fr)

des séries d'œuvres homogènes, comme dans les portraits égyptiens. Il s'est concentré sur la relation que les artistes et les commanditaires égyptiens des œuvres entretiennent avec leur passé, à travers la notion d'intericonicité⁴. Ces études permettent de rendre une place plus juste aux artistes égyptiens, autant dans leur figure de créateurs que de techniciens.

2.2. ÉGYPTOLOGIE EXPÉRIMENTALE (F. BOULAY)

Par la logique de sa démarche, l'archéologie expérimentale peut être étendue à d'autres domaines. Elle reste alors une démarche scientifique, "outil scientifique de recherche", au service d'une discipline, puisqu'elle implique une méthode d'expérimentation basée sur les sources, les découvertes et les études archéologiques. On peut alors parler d'histoire de l'art expérimentale ou d'égyptologie expérimentale. Ces démarches permettent de donner davantage d'importance à la matérialité d'une œuvre d'art et de ne pas seulement concentrer son regard sur une finalité esthétique.

La mission égyptologique menée par H. Tavier, restaurateur et doctorant de l'Université de Liège, dans la nécropole thébaine met en lumière ses nouveaux aspects. La pluridisciplinarité entre égyptologie, épigraphie, histoire de l'art et conservation-restauration, nourrit la Mission Archéologique dans la Nécropole Thébaine. Ce projet participe à un « processus de reconnaissance de la matérialité de l'œuvre » (Laboury et Tavier 2016) par d'autres données que celles purement archéologiques. Qualifiée aussi « d'Histoire de l'Art de terrain », par D. Laboury (Laboury et Bavay 2012), il s'agit d'un champ de recherche qui repense tout un pan de la recherche égyptologique, et plus largement archéologique.

« Cette observation anatomique a été complétée et testée par une dimension expérimentale, puisque plusieurs membres de la Mission Archéologique dans la Nécropole Thébaine ont accepté, sous la direction de H. Tavier, de tenter de reconstituer, en taille et dans des conditions (presque) authentiques, une pièce peinte selon les techniques de décoration standard attestées dans la nécropole au cours de la 18^e dynastie. Cette expérience a apporté une richesse d'informations au-delà de toute attente, permettant de valider ou d'invalider certaines hypothèses d'interprétation de la séquence technique et éclairant des contraintes et des aspects techniques que seule l'expérimentation pouvait révéler. » (Laboury et Tavier 2016).

La reconstitution d'une pièce peinte d'une tombe égyptienne⁵ accorde une grande part à la pratique artistique. Ces expériences d'archéologie expérimentale en égyptologie mènent à des conclusions très intéressantes sur les conditions de travail de ces artistes, leurs gestes et les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, les similarités ou, au contraire, les styles propres à chacun... On peut ainsi déterminer l'identité d'un artiste égyptien droitier dans une tombe (Laboury et Tavier 2016) ou comprendre si pour une même œuvre (objets, reliefs, tombes, *etc.*), un seul artiste ou plusieurs ont travaillé ensemble.

Ainsi, en complément des recherches philologiques et archéologiques, l'égyptologie expérimentale permet de comprendre qui est cet "artiste égyptien".

Cet article est aussi l'occasion de rendre hommage aux égyptologues visionnaires qui avaient déjà senti l'importance de nos recherches actuelles, telle M. Baud (Baud 1935 et 1978), ou A. Mekhitarian qui espérait que nous saurions

⁴ Faire reconnaître une image connue dans une image nouvelle.

⁵ Étude de la tombe d'Amenemope (TT 29) et Sennefer (TT 96) (MANT).

« rétablir, entre l'Orient et l'Occident, entre les arts du passé et l'esthétique contemporaine, le chaînon un moment rompu » (Mekhitarian 1954).

3. UN CAS D'ÉTUDE : LA RECONSTITUTION EXPÉRIMENTALE DU RELIEF DU MUSÉE RODIN

3.1. DÉFINITION DU PROJET ET DE SES OBJECTIFS (E. LE GLOAN)

Comme annoncé en introduction, le projet consiste en une reconstitution expérimentale du relief égyptien Co.01413 du musée Rodin, intitulé le *Défilé des prêtres du dieu Ptah*. La reconstitution est également un relief en calcaire polychromé qui donne à voir des états successifs du relief, de sa création à son achèvement, en partant d'un état lacunaire. Après une première étape consacrée à l'analyse stylistique et technique de l'œuvre (Cf. plus haut), la deuxième étape consiste en l'expérimentation elle-même permettant la réalisation de la reconstitution du relief. L'expérimentation est une démarche scientifique, largement utilisée en archéologie. Pour cet exercice pratique de création d'une reconstitution, des matériaux et techniques similaires à ceux des Égyptiens sont employés. La troisième étape du projet consiste en l'exposition de l'objet d'étude ainsi créé. Cette réalisation matérielle devient donc un support de pédagogie lors d'une exposition temporaire.

Les deux dernières étapes du projet constituent des objectifs différents qui s'entremêlent : une étude égyptologique expérimentale et une médiation à destination de l'exposition « Rêve d'Égypte ». Lors de la réalisation de la reconstitution, c'est l'expérimentation et la recherche scientifique qui priment, tout en prenant en compte le futur rôle de médiation. Lors de son exposition, c'est la médiation qui prime, tout en expliquant la démarche scientifique de la

reconstitution réalisée. La reconstitution issue de l'expérimentation devient l'outil de médiation.

3.2. NATURE DE L'OBJET CRÉÉ (E. LE GLOAN)

Le questionnement à propos de la nature de l'objet obtenu est intéressant. L'objet créé durant notre projet ne peut être considéré ni comme une restauration, ni comme une copie, ni comme une reconstruction, ni comme une restitution (Brunel et Bergeon Langle 2014). En effet, il ne correspond ni à la fabrication d'une réplique exacte de l'œuvre originale, ni à l'établissement d'un état original supposé de cette œuvre acquis par la documentation sur celle-ci. Une restitution rétablit un état connu d'une partie manquante d'une œuvre, à l'identique, par l'étude de l'œuvre et de la documentation. Le projet présenté ici ne fait donc pas partie de cette catégorie. En réalité, l'objet créé pour le projet présente les étapes successives de création d'une œuvre à partir d'un état lacunaire de cette même œuvre et d'une documentation fiable. En ce sens, il s'agit bien d'une reconstitution (Brunel et Bergeon Langle 2014).

3.3. DÉMARCHE SCIENTIFIQUE (E. LE GLOAN)

Ce travail, à chaque étape du projet, a été collectif et pluridisciplinaire. Les réflexions et échanges constants ont nourri la réalisation de la reconstitution.

Recherches théoriques

La première étape de ce projet était de rechercher des informations théoriques sur les pratiques égyptiennes anciennes de réalisation des reliefs peints. Ces recherches, bibliographiques, ont mené à des premières propositions de travail par le musée Rodin. Ces données, confrontées à la réalité matérielle du relief, étaient soumises à la critique du groupe de travail sur des aspects égyptologique, scientifique et technique.

Première proposition (14.02.22)

On sait que lors de la réalisation du dessin préparatoire, des lignes de construction sont dessinées par les artistes égyptiens. Ainsi, les représentations s'inscrivent dans un système de quadrats, formés de lignes horizontales et verticales, qui permettent de respecter une proportion harmonieuse des figures.

À la Troisième Période intermédiaire, les corps humains sont fractionnés verticalement en 18 carreaux. Ces lignes de construction se retrouvent sur le relief du musée Rodin, mais ne sont pas toutes exactement parallèles (fig. 6).

Le dessin préparatoire des différents éléments consiste en des lignes de contour généralement tracées en rouge, puis confirmées en noir. La polychromie est apposée à la fin, après le travail de sculpture. Les carnations des personnages sont généralement rouges pour les hommes. Les vêtements en lin sont peints en blanc. Les hiéroglyphes, s'ils sont colorés, peuvent être noirs. Ils reposent parfois sur un fond jaune, ou blanc, et les colonnes peuvent être dessinées en rouge.

Le choix des couleurs et des matériaux pour la reproduction de la polychromie pourra se baser sur les résultats obtenus sur le relief original, mais aussi sur ceux constituant le corpus étudié par le

Fig. 6 : Lignes de construction supposées du *Défilé des prêtres du dieu Ptah*. Crédiť Musée Rodin.

C2RMF (*Cf. supra* 1.2. ; fig. 7). Les carnations rouges seront réalisées à l'aide d'ocres comme le suggèrent les analyses (*Cf. supra* 1.2.). En ce qui concerne le blanc du pagne et le jaune des sandales, le choix se portera sur des matériaux similaires à ceux employés en Égypte durant la Troisième Période intermédiaire pour la réalisation de ces deux couleurs (*Cf. supra* 1.2.).

Fig. 7 : Proposition de polychromie pour la reconstitution. Crédiť Musée Rodin.

Deuxième proposition (21.02.22)

Lors d'une autre discussion, A. Delli Castelli et F. Boulay ont nuancé les propositions de lignes de construction du dessin préparatoire. Le système de proportion est en réalité plus complexe qu'une répartition selon des lignes verticales et horizontales. Il est parfaitement maîtrisé par les artistes égyptiens et les repères n'ont pas forcément besoin d'être tracés.

En conséquence, les lignes de construction servant aux proportions sur le relief ne seront que celles de la ligne de sol, de la ligne des épaules, et des colonnes des hiéroglyphes (fig. 8).

Confirmation (17.03.22)

Cet échange a permis de valider les proportions pour décider la réalisation matérielle de la reconstitution. Ainsi, elle sera réalisée avec une pierre calcaire, à la même échelle que le relief original. Les quatre prêtres seront réalisés différemment. Chaque prêtre, de la gauche vers la droite, représentera une étape du travail de l'artiste égyptien : dessin préparatoire, ébauche de la sculpture, sculpture aboutie et polychrome.

Les différentes étapes de réalisation du relief sont laissées visibles afin de comprendre chaque phase de réalisation et de montrer le processus de réflexion artistique.

3.4. LA RÉALISATION ET LA VIE DE L'OBJET

Réalisation par les étudiants conservateurs-restaurateurs (P. Quentin, C. M. Hallay, M. Cummins, A. Clément, L. Perrier)

Les étudiants conservateurs-restaurateurs de l'ESAD-TALM Tours ont travaillé minutieusement dans une démarche expérimentale, retranscrite dans cet article.

Répondre au projet du musée Rodin fut pour nous l'occasion de nous confronter à la recherche expérimentale.

Lors de notre visite du musée Rodin à Meudon en novembre 2021, nous avons examiné le relief original, pris des photographies et différentes mesures. Au début de l'année 2022, après la livraison d'une pierre de Saumur (un tuffeau

Fig. 8 : Lignes de constructions choisies pour être utilisées sur la reconstitution. Crédit Musée Rodin.

vert), roche calcaire qui peut se rapprocher du calcaire égyptien, nous nous sommes mis au travail à l'atelier de la chapelle du Petit Saint-Martin (Indre-et-Loire). La taille a commencé par le prêtre le plus à droite afin de pouvoir le mettre en couleurs à la suite de la journée d'étude sur la polychromie égyptienne. Pour le tracé de la silhouette du prêtre, nous avons choisi la méthode de la mise au carreau (fig. 9). Après avoir réalisé ce carroyage sur une photo du relief, nous avons tracé, sur un papier-calque aux dimensions du bloc, un quadrillage plus grand. Ce quadrillage permet d'effectuer un agrandissement du dessin tout en restant fidèle au modèle. Une fois la silhouette tracée sur le calque, nous l'avons reportée au crayon gras sur la pierre et nous l'avons détournée à l'aide de ciseaux plats (fig. 10). Cet outil permet d'obtenir une arête nette sur un calcaire fin. Les contours sont ensuite creusés, selon la profondeur mesurée lors de notre déplacement à Meudon. Cela permet de s'approcher au plus près des volumes originaux du relief. Nous avons ensuite dessiné les parties saillantes du relief sur le calque, pour les

Fig. 10 : Sculpture du contour du pagne d'un prêtre. Crédit Agence photographique du musée Rodin - Pauline Hisbacq.

Fig. 9 : Documents pour la méthode de la mise au carreau. Crédit Agence photographique du musée Rodin - Pauline Hisbacq.

reporter sur la pierre et les sculpter. Les plis du pagne (fig. 11) et le visage, zones assez complexes à tailler ont demandé beaucoup de temps de réalisation pour rester fidèle au modèle. Malgré notre souci de reproduire au mieux le geste du sculpteur égyptien, des différences apparaissent dans la réalisation du relief. En effet, n'ayant pas la dextérité de l'artiste égyptien pour réaliser le motif à main levée, le dessin fut en partie calqué et reporté directement sur la pierre. De plus, nous n'avons pas utilisé des outils de taille antiques faits en alliages cuivreux et en bois tendre de sycomore. Ils auraient été beaucoup moins résistants que les ciseaux en fer et les maillets en bois utilisés (fig. 12).

Une fois le prêtre totalement sculpté et gravé, nous avons eu deux jours pour le mettre en couleurs (les 24 et 25 mars 2022 ; fig. 13).

Fig. 11 : Sculpture des plis du pagne d'un prêtre. Crédit Agence photographique du musée Rodin - Pauline Hisbacq.

Fig. 12 : Outils contemporains utilisés pour la réalisation de la reconstitution. Crédit Agence photographique du musée Rodin - Pauline Hisbacq.

Fig. 13 : Pose des couleurs sur le dernier prêtre, les 24 et 25 mai 2022. Crédit Claire-Marie Hallay/Louise Perrier.

Des tests ont d'abord été effectués sur une pierre calcaire proche de celle qui a été choisie. Ces tests avaient plusieurs objectifs : expérimenter la technique de tracé des lignes de construction, choisir une couche de préparation adéquate et sélectionner des pigments adhérant bien à la pierre. Le procédé du tracé des traits horizontaux à l'aide d'une corde tendue, préalablement frottée dans du pigment, est fréquemment attesté dans l'Égypte ancienne (Robins 1994, p. 26). Les tests à l'oxyde de fer se sont avérés concluants pour ce tracé. Une fois la corde tendue, il suffit de la pincer et de la lâcher pour que le pigment laisse une ligne régulière sur la pierre (fig. 14). La couche de préparation, également attestée sur certaines œuvres égyptiennes, sert à rendre les couleurs plus éclatantes et plus adhérentes. Il existait très probablement une couche de préparation sur le relief original, même si les analyses ne permettent pas de l'attester. Cinq préparations ont été testées (fig. 15) sur une pierre préalablement humidifiée, procédure qui empêche la pierre

poreuse d'absorber toute l'humidité de la couche picturale – améliorant ainsi l'adhérence de cette dernière – et qui évite l'apparition de craquelures. Les mélanges testés sont :

- De la gomme arabique avec du carbonate de calcium (CaCO_3 , poudre de calcaire),
- De la *colleta* (colle de peau de lapin et eau à 50/50⁶) et du carbonate de calcium (CaCO_3),
- De la chaux aérienne mélangée à de l'eau (formation de CaCO_3),
- De la chaux hydraulique mélangée à de l'eau (formation de CaCO_3 et de silicates et aluminates de calcium),
- Du plâtre ($\text{CaSO}_4(\text{H}_2\text{O})_2$) mélangé à de l'eau.

Nous avons choisi la couche de préparation en fonction de l'homogénéité du mélange, de son opacité, son adhérence à la pierre et son empâtement, afin qu'elle ne bouche pas trop les creux, ce qui gênerait la lisibilité de l'ensemble. Les tests avec la chaux aérienne ont été les plus concluants. Nous avons dès lors affiné nos recherches pour définir les proportions idéales et la bonne application.

Il nous restait à choisir les pigments pour la mise en couleurs. Pour les carnations, le

⁶ Rapport volumique.

Fig. 14 : a. Procédé de réalisation des lignes de construction ; b. Rendu des lignes de construction. Crédit Claire-Marie Hallay/Louise Perrier.

Fig. 15 : Tests de couches de préparation sur des reliefs fins. Crédit Claire-Marie Hallay/Louise Perrier.

mélange d'oxyde de fer (pigment) et de gomme arabique (liant) a vite été retenu, de par sa pertinence historique et les bons résultats qu'il a fournis aux tests (fig. 16). Pour le pagne blanc, nous avons trois pigments à disposition, un blanc à base de calcite (CaCO_3), du blanc de titane (TiO_2) et du blanc de plomb ($(\text{PbCO}_3)_2 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$). Nous ne disposons pas de huntite ($\text{CaMg}_3(\text{CO}_3)_4$), pigment attesté en Égypte ancienne et possédant des propriétés optiques particulières. Le rendu obtenu avec la calcite ne contrastait pas suffisamment avec la couleur de la pierre préparée, et le blanc de plomb, de par sa toxicité, était à exclure. Par élimination, il a donc été gardé le blanc de titane, bien que non utilisé à l'époque pharaonique. La gomme arabique a tenu le rôle de liant, le tout dispersé modérément dans de l'eau. Dans l'objectif d'exposition de la reconstitution au public, nous avons préféré privilégier le rendu et la lisibilité à une rigueur *stricto sensu* des matériaux antiques qui ne nous auraient pas permis une reconstitution fidèle en matière de couleurs. Pour

les sandales, nous souhaitons obtenir un jaune "paille". C'est donc un mélange d'ocre jaune et de blanc de titane qui a été retenu, lié à la gomme arabique dans un peu d'eau. Le choix du pigment noir s'est porté sur le noir d'ivoire, lié à la gomme arabique et faiblement dispersé dans l'eau. Le noir d'ivoire, issu de la combustion d'os, était en effet utilisé dans l'Antiquité, nous permettant de rester ici fidèle aux pratiques antiques.

Les silhouettes des prêtres sur le relief original sont toutes légèrement différentes. Pour respecter cette variabilité de représentation, nous avons tracé un second calque, qui fut alterné avec le premier pour apporter de la diversité dans les silhouettes, sans pour autant avoir à faire quatre calques différents. Une fois les calques reportés sur la pierre, nous avons pu tracer au pinceau fin les contours avec de la peinture noire sur une pierre préalablement humidifiée au pinceau. Nous nous sommes répartis les tâches pour appliquer la couche de préparation et les couleurs sur la pierre. L'entraînement sur des échantillons a permis de se familiariser avec les gestes. Le lait de chaux aérienne, après son application sur la pierre humidifiée, présentait un aspect granuleux. Nous l'avons donc frotté délicatement avec un pinceau à poils fins. Nous avons ensuite mis en couleurs les carnations, le pagne et les sandales, en une couche.

Fig. 16 : Matériel utilisé pour les couleurs. Crédit Claire-Marie Hallay/Louise Perrier.

Exposition « Rêve d'Égypte » (B. Garnier, E. Le Gloan)

L'idée d'intégrer la reconstitution à l'exposition « Rêve d'Égypte » est apparue pertinente dès le début de la collaboration, avec pour objectif de rendre compte de ce projet collectif et d'apporter une source d'information au public de l'exposition temporaire. Le musée Rodin a demandé à la scénographe V. Cros (Agence Cros & Patras) d'imaginer une scénographie dans un espace didactique dédié. Cet espace présentera l'œuvre égyptienne et la reconstitution côte à côte (fig. 17) et un panneau de synthèse, expliquant la démarche suivie et les résultats obtenus (fig. 18).

3.5. RÉFLEXIONS ET APPORTS (E. LE GLOAN)

Application de la méthode expérimentale à l'égyptologie

Ce projet expérimental avait un double objectif : nourrir la recherche par l'expérience

de l'équipe scientifique et technique, apporter un espace pédagogique à l'exposition « Rêve d'Égypte ». Se rapprochant de l'archéologie expérimentale, ce projet peut être examiné au travers des principes de cette discipline selon J. Coles (Coudart 1980).

D'après lui, l'expérimentation doit être à l'échelle réelle. Les matériaux et techniques employés doivent être appropriés aux sociétés étudiées. Pour s'aider au contrôle de la réalisation, les expérimentateurs utilisent des techniques et analyses modernes. Il faut faire preuve d'une honnêteté totale sur les erreurs commises car la part d'improvisation et d'adaptation ne doit pas être minimisée. Par exemple, un outil ne peut pas être utilisé comme il l'était autrefois. Il faut renouveler plusieurs fois l'expérience afin de limiter l'effet de hasard et l'expérimentation ne doit pas être considérée comme la preuve certaine d'un fait ancien.

Notre expérimentation n'a pu être réalisée qu'une seule fois, dans le cadre du cours de

Fig. 17 : Scénographie de la salle d'exposition « Rêve d'Égypte ». Crédit Musée Rodin.

DANS L'ATELIER D'UN ARTISTE ÉGYPTIEN : DESSIN, TAILLE, COULEUR

L'ARTISTE ÉGYPTIEN... UN TRAVAIL PAS-À-PAS

L'artiste suit un système de représentation reflétant la conception égyptienne du monde : l'aspectif. Selon ce système, l'image est une association de plusieurs points de vue d'un élément, pour en représenter une définition globale.

Le système de quadrats (quadrillage de lignes horizontales et verticales) permet de proportionner harmonieusement la composition et les personnages. En plus de ce quadrat, l'artiste égyptien utilise d'autres lignes de forces obliques. Toutefois, il ne trace pas toujours toutes ces lignes de construction.

Les proportions du canon égyptien sur le relief du Défilé des prêtres du dieu Ptah.
© Musée Rodin

Au sein de l'atelier, chaque artiste a un rôle bien défini.

Le scribe des contours travaille le dessin préparatoire. Il pratique à la fois l'écriture et le dessin. Il utilise parfois un pinceau de porc assoupli à son extrémité, tandis qu'une brosse en fibres végétales. Sa palette lui sert à transporter ses pinceaux et couleurs.

Palette de scribe.
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

Le sculpteur-graveur intervient ensuite pour donner du relief à la pierre. Il sculpte les contours, modelés et détails avec des ciseaux ou des pointes.

Pour achever l'œuvre, le scribe « peintre » prend à apposer des couleurs. Il utilise des pigments naturels (craie, ocre rouge ou jaune) ou de synthèse (noir de charbon, bleu et vert égyptiens). Ces pigments sont mélangés à un liant pour former la couche de peinture.

Outils égyptiens.
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

1 2

FAIRE POUR COMPRENDRE : UNE DÉMARCHE D'ARCHÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE

Le musée Rodin propose ici la reconstitution d'un relief, le *Défilé des prêtres du dieu Ptah*, réalisée par des étudiants conservateurs-restaurateurs (ESAD-TALM Tours) pour présenter les étapes possibles de sa création. Cette démarche de recherche permet de comprendre par l'expérimentation, l'histoire et la vie d'objets archéologiques.

Dessin préparatoire

Seules les lignes principales de construction (ligne de sol, des épaules et des crânes) ont été tracées grâce à une ficelle trempée dans de l'ocre rouge, puis tendue et appliquée sur la pierre.

Une peinture rouge est ensuite appliquée au pinceau, à main levée, pour dessiner les colonnes des hiéroglyphes. Une peinture noire est utilisée pour les contours et les détails des personnages.

© Claire-Marie Halley / Louise Perrier

Ebauche de la sculpture

Le personnage est découpé avec des ciseaux plats, en suivant les traits de contours.

© Agence photographique du musée Rodin - Pauline Hibacq

3 4

Sculpture

Les détails sont ajoutés avec des outils plus fins, des pointes.

Les étudiants ont tenté de reproduire ces gestes, avec des outils contemporains en fer, plus solides.

© Agence photographique du musée Rodin - Pauline Hibacq

Mise en couleurs

Les peintures sont réalisées avec des pigments et de la gomme arabique (liant) puis appliquées en aplat.

Grâce aux observations et analyses faites par le Centre de recherche et de restauration des musées de France sur le relief original, la composition des pigments a été déterminée avec précision : ce sont des ocres, colorées par des oxydes de fer.

La couleur rouge de la peau et le jaune des sandales ont été obtenues avec un mélange composé d'ocres, semblables à celles utilisées par les Égyptiens. Le noir des détails est composé de noir d'ivoire, attesté pendant l'Antiquité. Le papiers blanc, est réalisé grâce à un pigment contemporain, plus opaque.

Dessin de psychométrie.
© Rapport de restauration du Co.01413, musée Rodin.

© Claire-Marie Halley / Louise Perrier

Nous remercions tous les participants :

École Supérieure d'Art et de Design — Tours-Angers-Le Mans, site de Tours :
Antoine Clément, Mathilde Cummins, Claire-Marie Halley, Louise Perrier, Paul Quentin (étudiants conservateurs-restaurateurs); Ulrika Byttner-Lepellier, Julia Becker, Sophie Jougneau, Hervé Manis, Laura Midy, Antoine Parlebas, Eleonora Pellizzi, Gaëlle Pichon-Meurier, Patrick Turini (professeurs)

Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France :
Lucile Brunel-Duverger, Sandrine Pagès-Camagna

Université de Liège : Faustine Boulay, Alessio Delli Castelli

Musée Rodin : Bénédicte Garnier, Pauline Hibacq, Elia Le Glocan

La pierre a été offerte par Romain Laumy, entreprise Hory Chauvelin.

Fig. 18 : Texte de la salle dans l'exposition « Rêve d'Égypte ». Crédit Musée Rodin.

taille de pierre de l'ESAD-TALM Tours et de la préparation de l'exposition « Rêve d'Égypte ». La reconstitution a été réalisée à l'échelle du relief original avec des matériaux similaires pour la pierre et la plupart des matériaux de la polychromie. Les techniques ont été reproduites selon l'état actuel des connaissances égyptologiques et s'inspirent des pratiques anciennes. Les élèves se sont aidés d'outils modernes (papier calque, photographie, éclairage) pour contrôler leur travail. Sur certains points, les matériaux employés ou les techniques

antiques n'ont pas pu être reproduits tels quels. Le relief original provient d'une tombe et a été réalisé à la verticale : c'est le souhait des élèves d'avoir reproduit ce travail pour la taille de la pierre. Cependant, pour des raisons pratiques lors de la pose de la polychromie, la pierre était posée horizontalement. La reconstitution a été réalisée avec des outils modernes (en fer), plus solides et accessibles. L'utilisation d'outils modernes, ainsi que les habitudes techniques des sculpteurs, sont des données à prendre en compte dans

l'appréciation des résultats car ils jouent un rôle non-négligeable sur la différence de rendu entre notre reconstitution et l'œuvre originale. La part humaine d'adaptation et d'improvisation des sculpteurs et peintres revêt obligatoirement une part d'interprétation, comme pour les artistes égyptiens, qui n'est pas à minimiser.

Cette reconstitution a été réalisée avec une véritable démarche expérimentale et scientifique. Est-ce de l'archéologie expérimentale ? En tout cas, la démarche s'en rapproche, sans vouloir s'en réclamer. Nous avons la volonté de suivre les principes de l'expérimentation, et de nous inspirer des pratiques expérimentales en archéologie et en égyptologie, afin de nous approcher au plus près de la véracité d'un travail antique. Les réflexions collégiales ont été constantes. Nous suivions de près l'avancée de la réalisation et décidions à chaque étape des éléments les plus justes sur le plan égyptologique, en identifiant bien les erreurs faites. Cependant, en raison de l'objectif de médiation, certains principes de l'expérimentation n'ont pas été suivis à la lettre. Par exemple, la réalisation devait être assez lisible et visuelle pour le public, principalement pour le rendu des couleurs. En l'absence de certains matériaux antiques suffisamment opaques (huntite), il a donc été choisi d'utiliser un pigment blanc moderne (blanc de titane). Ces changements volontaires seront clairement exposés pour ne pas troubler les résultats et la compréhension du public.

Cette reconstitution possède donc un double statut : étude expérimentale et outil de médiation. La reconstitution est enrichie par ces deux aspects, même si elle ne remplit peut-être pas toutes leurs conditions.

Portée et intérêt du projet

- Expérience pratique des étudiants (fig. 19)

L'objectif de ce projet était d'expérimenter les différentes étapes du travail des artistes

égyptiens, dans le cadre du cours de taille de pierre, du cours sur les techniques anciennes de polychromie, et en collaboration avec le cours d'histoire des arts. La démarche adoptée impose différents tests sur des échantillons, préalables à la réalisation, pour faire des choix d'un point de vue technique. Les étudiants ont eu à cœur de travailler au plus près des prévisions théoriques quitte à se retrouver face à des difficultés techniques ou matérielles. Ils ont su adapter leur travail en conséquence. Ce projet a nourri l'expérience pratique des étudiants conservateurs-restaurateurs. Ils ont pu se mettre à la place des artistes égyptiens, afin d'expérimenter des gestes et techniques.

- Dessins : théorie et réalité du dessin sur le relief

Les réflexions et observations d'un supposé dessin préparatoire du relief ont fait ressortir des différences entre la théorie et la réalité de l'œuvre. Lorsque l'on pense à l'art égyptien, on suppose l'existence de conventions, inscrites dans un système de représentation qu'est l'aspective. Dans la pensée de l'artiste égyptien, ces proportions ne se retrouvent pas de manière stricte sur les œuvres. La réalisation de l'œuvre par l'artiste comprend une part de liberté. Ses connaissances lui permettent intuitivement de réaliser son œuvre car il connaît, par principe, les "conventions" de son art. Sur des parties inachevées de la tombe thébaine de Néhemaway (TT 165), on peut voir la sûreté du geste de l'artiste, qui est immédiat et précis⁷. L'artiste est un expert, au geste sûr, qui n'a pas forcément besoin d'apposer une grille pour composer sa scène et dessiner ses personnages.

L'utilisation d'une grille de proportion est donc effective, mais elle n'est pas systématique. Ces grilles sont surtout des outils utilisés par les

⁷ Intervention de F. Boulay lors de la journée d'étude sur la polychromie égyptienne, 23 mars 2022, ESAD-TALM Tours.

Fig. 19 : Réalisation de la reconstitution par une étudiante de l'ESAD-TALM Tours. Crédit Agence photographique du musée Rodin - Pauline Hisbacq.

artistes pour reporter des motifs sur une grande paroi, tout en conservant les proportions. Par exemple, on peut utiliser des grilles pour copier des parois existantes comme on peut le voir sur le mastaba d'Akhetetep au musée du Louvre (E 10958), copié par un quadrillage rouge à la fin du Nouvel Empire.

- Polychromie

L'étude de la polychromie de ce relief a mené à des propositions de reconstitution d'un état original. La polychromie d'une œuvre égyptienne est extrêmement importante, autant pour son aspect symbolique qu'esthétique. Pour les Égyptiens, les couleurs sont constitutives de la matière représentée.

Aujourd'hui, la réception du public, lors de reconstitutions polychromes, peut être assez variable, alternant enthousiasme ou rejet. En tout cas, ces reconstitutions colorées permettent de renouveler notre regard sur les œuvres antiques, en prenant en compte

cette composante majeure qu'est la couleur au moment de leur création (Grand-Clément 2018). Les objectifs de ces reconstitutions colorées sont plus riches que ceux seulement concentrés sur la technique de taille. A. Grand-Clément, docteur en sciences de l'Antiquité, spécialisée dans les études de la couleur, explique que ces reconstitutions participent à l'intérêt de la recherche scientifique. Cela permet à la fois de reconsidérer nos représentations des couleurs et l'importance des effets colorés souhaités pendant l'Antiquité, et de saisir les contraintes techniques de la mise en couleur d'un objet. De plus, ces reconstitutions matérielles, permettent une restitution plus directe auprès des publics.

- Réception du public

L'intérêt de la présentation de cette reconstitution au public de l'exposition « Rêve d'Égypte » réside autant dans la présentation de la démarche scientifique que dans l'explication des techniques égyptiennes. Cette approche

permet d'appréhender autrement la technique d'une œuvre. Cet objet sera par ailleurs le support d'ateliers auprès de publics en situation de déficiences visuelles qui pourront en appréhender l'aspect matériel par le toucher. Les publics peuvent s'appropriier l'espace pédagogique : c'est maintenant à eux de faire vivre la reconstitution (fig. 20).

COLLABORATION SCIENTIFIQUE, LES PARTICIPANTS AU PROJET :

La pierre de la reconstitution a été offerte par Romain Laumy, entreprise Hory Chauvelin (Indre-et-Loire).

ESAD – TALM

Antoine Clément, Mathilde Cummins, Claire-Marie Hallay, Louise Perrier, Paul Quentin (étudiants conservateurs-restaurateurs)

Julia Becker, conservation-restauration, coordination du cursus CRBC, professeure de méthodologie de la conservation-restauration, éthique de la conservation-restauration

Ulrika Byttner-Lepeltier, directrice

Sophie Joigneau, Marie Louis, Laura Midy, conservatrices-restauratrices

Hervé Manis, professeur de dessin, modelage, couleur

Gaëlle Pichon-Meunier, professeure d'histoire de l'art, initiation à la recherche documentaire

Antoine Parlebas, professeur d'histoire de l'art et de culture générale

Eleonora Pellizzi, professeure de physique, chimie générale

Patrick Turini, professeur de sculpture

Fig. 20 : Rendu final de la reconstitution. Crédit Agence photographique du musée Rodin - Pauline Hisbacq.

UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Faustine Boulay, doctorante en histoire de l'art et en égyptologie, cotutelle EPHE-Université de Liège

Alessio Delli Castelli, doctorant en égyptologie

C2RMF

Lucile Brunel-Duverger, post-doctorante FSP-C2RMF

Sandrine Pagès-Camagna, ingénieure de recherche, ministère de la Culture

Éric Laval, ingénieur d'étude, ministère de la Culture

MUSÉE RODIN

Bénédicte Garnier, responsable scientifique de la collection de Rodin et de Meudon (musée Rodin)

Eléa Le Gloan, stagiaire-égyptologue, assistante de commissariat d'exposition et pilote du projet (musée Rodin, Université Paul Valéry Montpellier 3)

Pauline Hisbacq, gestionnaire de l'agence photographique

BIBLIOGRAPHIE

Andreu-Lanoë G. et al., 2013, *L'art du contour. Le dessin dans l'Égypte ancienne, catalogue d'exposition, musée du Louvre, Paris, 19 avril-22 juillet 2013*, Paris, musée du Louvre/Somogy, 333 p.

Baud M., 1935, *Les dessins ébauchés de la nécropole thébaine (au temps du Nouvel Empire)*, Le Caire, Imprimerie de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, 264 p.

Baud M., 1978, *Le Caractère du dessin en Égypte ancienne*, Paris, J. Maisonneuve, 96 p.

Brunel G. et Bergeon Langle S., 2014, *La restauration des œuvres d'art : vade-mecum en quelques mots*, Paris, Hermann, 464 p.

Brunner-Traut E., 1974, « Aspective », dans Schäfer H. (dir.), *Principles of Egyptian Art*, Oxford, Clarendon Press, p. 421-446.

Coles J., 1979, *Experimental Archeology*, London, New York, Academic Press, 274 p.

Coudart A., 1980, « L'archéologie expérimentale : quelques aspects de l'expérience anglaise », *Nouvelles de l'Archéologie*, 3, p. 76-83.

Dandrau A., 1999, « La Peinture Murale Minoenne, I. La Palette du Peintre Égéen et Égyptien à l'Âge du Bronze. Nouvelles Données Analytiques », *Bulletin de Correspondance Hellénique*, 123, 1, 42 p.

David E., 2022, « Égypte (et égyptologie) à Paris au temps de Rodin (vers 1850-1917), quelques aperçus », dans Garnier B. (dir.), *Rêve d'Égypte*, Paris, In Fine.

Grand-Clément A., 2018, « Couleurs et polychromie dans l'Antiquité », *Perspective*, 1, p. 87-108.

Laboury D. et Bavay L., 2012, « Dans l'entourage de Pharaon. Art et archéologie dans la nécropole thébaine », dans Bavay L. et al. (dir.), *Ceci n'est pas une pyramide... Un siècle de recherche archéologique belge en Égypte*, Paris, Peeters Leuven, p. 65.

Laboury D., 2013, « L'artiste égyptien, ce grand méconnu de l'égyptologie », dans Andreu-Lanoë G. (dir.), *L'art du contour. Le dessin dans l'Égypte ancienne*, Paris, musée du Louvre/Somogy, p. 28-41.

Laboury D. et Tavier H., 2016, « In Search of Painters in the Theban Necropolis of the 18th Dynasty » dans Angenot V. et Tiradritti F. (dir.), *Artists and Colour in ancient Egypt. Montepulciano, 22-24 août 2016*, Montepulciano, Studi Poliziani di Egittologia 1, p. 57-77.

Laboury D. et al., 2022, « L'artiste Rodin face à l'artiste égyptien », dans Garnier B. (dir.), *Rêve d'Égypte*, Paris, In Fine.

Mekhitarian A., 1954, *Les Grands siècles de la Peinture Égyptienne*, Genève, Skira, 164 p.

Pagès-Camagna S. et Colinart S., 2003, « The Egyptian Green Pigment : its Manufacturing Process and Links to Egyptian Blue », *Archaeometry*, 45, 4, p. 637-658.

Pagès-Camagna S. et Guichard H., 2010, « Egyptian Colours and Pigments in the French Collections Through 25 Years : Physico-Chemical Analyses on 300 Objects in the Laboratory », *Decorated Surfaces on Ancient Egyptian Objects. Fitzwilliam Museum, Cambridge, 6-9 September 2007*, New York, Archetype Publication, 181 p.

Pagès-Camagna S., 2012, *Rapport d'étude n°44283*, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, 6 p.

Robins G., 1994, *Proportion and Style in Ancient Egyptian Art*, Austin, University of Texas Press, 283 p.

Schäfer J. H., 1919, *Von ägyptischer Kunst : eine Grundlage*, Leipzig, J.C. Hinrich, 203 p.

Schäfer J. H., 1974, *Principles of Egyptian Art*, Oxford, Clarendon Press, 462 p.

Scott D. A., 2016, « A review of ancient Egyptian pigments and cosmetics », *Studies in Conservation*, 61, 4, p. 185-202.

Verly G., 2019, « Méthodologie en archéologie expérimentale », dans Verly G. *et al.* (dir.), *Studies in Experimental Archaeometallurgy. Methodological Reflections from Non-Ferrous Metallurgies*, Drémil Lafage, Éditions Mergoïl, p. 13-33.

Éléa Le Gloan

Musée Rodin

Université Paul Valéry Montpellier 3

elea.legloan@gmail.com

Bénédicte Garnier

Musée Rodin

garnier@musee-rodin.fr

Faustine Boulay

EPHE

Université de Liège

Lucile Brunel-Duverger

Fondation des sciences du patrimoine-C2RMF

Alessio Delli Castelli

Université de Liège

Sophie Joigneau

École Supérieure d'Art et Design TALM-Tours

Marie Louis

École Supérieure d'Art et Design TALM-Tours

Laura Midy

École Supérieure d'Art et Design TALM-Tours

Antoine Parlebas

École Supérieure d'Art et Design TALM-Tours

Patrick Turin

École Supérieure d'Art et Design TALM-Tours

Antoine Clément

École Supérieure d'Art et Design TALM-Tours

Mathilde Cummins

École Supérieure d'Art et Design TALM-Tours

Claire-Marie Hallay

École Supérieure d'Art et Design TALM-Tours

Louise Perrier

École Supérieure d'Art et Design TALM-Tours

Paul Quentin

École Supérieure d'Art et Design TALM-Tours

Bulletin de l'APERA, n° 2
Imprimé le 1^{er} décembre 2022
ISSN : 2804-9276 (en ligne)
ISSN : 2804-6919 (imprimé)

PrintOclock - Imprimerie en ligne
(www.printoclock.com/)
229, route de Seysses
31100 Toulouse

DÉCEMBRE 2022

Après un premier numéro sorti en décembre 2021, axé sur l'expérimentation en Protohistoire, nous avons souhaité laisser plus de liberté aux auteurs dans le choix des sujets traités au sein des articles de ce deuxième numéro. Si le mot d'ordre reste bien évidemment l'expérimentation, des contextes très diversifiés y sont présentés puisqu'aucune borne chronologique, ni aucune limite géographique n'étaient imposées. Ainsi, les articles discutent de régions et de périodes variées : la Bretagne au Néolithique, l'Europe occidentale de l'âge du Bronze ou encore l'Égypte, la Grèce, l'Italie et la Gaule durant l'Antiquité.

Plus que les contextes chrono-culturels étudiés, ce sont les thématiques abordées qui attestent de la richesse et de l'importance en archéologie de la démarche expérimentale. Plusieurs des formes prises par l'expérimentation sont illustrées dans ces pages : véritable méthode d'étude scientifique, familiarisation avec des pratiques anciennes, outil de médiation et de valorisation... Ainsi, les interrogations quant à ces démarches — leurs mises en place, leurs rôles au sein du monde de la recherche, leurs possibles combinaisons, leurs limites — sont au centre des problématiques des articles traités dans ce nouveau numéro du *Bulletin de l'APERÀ*.

Illustration page de couverture :
*Travail au ciseau plat d'une ébauche de tambour
de colonne, en 2022 par les Fabri Tignuarii.*
© Charlotte Billault

ISSN : 2804-9276 (en ligne)
ISSN : 2804-6919 (imprimé)

